

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЁЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Адлета Кумар

Исполнительного директора Общественного Фонда
“Goodwill AqNiet Foundation” (Казахстан)

Уважаемые дамы и господа!

Дорогие коллеги!

В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность руководству Ташкентского Государственного Университета Востоковедения и организаторам данного важного форума за приглашение выступить на столь представительной научно – практической площадке. Хотелось бы особо отметить бесценную роль Вашего университета в становлении внешнеполитического ведомства Республики Казахстан, поскольку на заре независимости большое количество казахстанских международных, формировавших ближневосточное направление дипломатической службы нашей страны являлись выпускниками ТашГУВ.

Для меня большая честь высказать свое мнение и представить свое видение перспектив развития регионального молодёжного сотрудничества в странах Центральной Азии. Сегодня, когда мы воочию видим, что политические и экономические взаимоотношения между странами нашего региона переживают эпоху Ренессанса, что подтверждается невероятно высокой частотой встреч как на самом высоком уровне, так и по горизонтали взаимодействия парламентариев, государственных органов, корпоративного и частного бизнеса.

Надо признать, что, активно декларировавшиеся долгие годы нарративы об углублении регионального сотрудничества, по многим причинам, в том числе волонтаристским, так и не смогли сформировать нужную магистраль по укреплению предметных, наполненных реальными делами, отношений. Но сегодня, когда на смену прежним руководителям, зачастую воспринимавшим соприкосновение через призму ненужной конкуренции, пришли новые лидеры, не только транслирующие мысль о форсировании темпа политического и экономического сближения, но и активно воплощающие это жизнь, масштабирование и имплементация их усилий является делом каждого гражданина наших стран, которые понимают, что в условиях резко меняющейся международной повестки, это не просто фактор жизнеобеспечения, это реальный вопрос выживания.

Текущий момент акцентирует внимание на новых форматах взаимодействия, выходящих дальше рамок просто отношений государственных органов, действующих под диктатурой бюрократических условностей, и не только на экспертных площадках, которые хотя и несут важные диалоговые и транслирующие функции, но зачастую локализованных в фокусных группах и лишенных инструментария воздействия на массовую аудиторию. В этой связи особо важным становится необходимость придания этому импульсу «sustainability» - устойчивости, которая завтра не позволит откатиться всем нам от достигнутых позиций. В этом отношении вовлечение молодежи в процесс возрождения Центральной Азии становится архиважным фактором, поскольку новое поколение лишено «гештальтов» советского периода, имеет большую моральную свободу в выборе пространства для маневра и эволюционно нацелено на достижение и закрепление понятных и вполне осязаемых результатов.

Что важно современная геополитическая обстановка обозначает наш регион как пояс стабильности мирового масштаба. Русско – украинская война, горящий Ближний Восток,

последние события на индийском субконтиненте, показывают растущую важность нашего региона в общемировой системе политической и торгово – экономической безопасности. Все это дает нам арсенал тезисов, с которыми мы должны обращаться к активной молодежи наших стран:

- Ваше будущее здесь! Не в странах, охваченных паранойей изоляционизма, не на рубежах противостояния цивилизаций и в гнетущей атмосфере вновь поднимающего голову национал – социализма. Нет. Ваше будущее в Центральной Азии, возрождающей свое влияние на глобальную повестку, отвоевывающей свое заслуженное место в мире. Открывающей молодежи огромные возможности, дающей прекрасные перспективы!

В этой связи повышается роль старшего поколения, которое может и должно на этом важном этапе, способствовать выявлению и продвижения высокомотивированных и социально активных молодых людей, понимающих важность осознанного подхода в строительстве своего профессионального будущего.

Наш Общественный Фонд «Goodwill AqNiet Foundation» был создан весной 2024 года в целях популяризации программ по подготовке будущих специалистов в области международных и внешнеэкономических отношений, государственной службы и корпоративного управления. Наш проект не несет политической составляющей, не направлен на формирование каких-либо общественных инициатив вне рамок вопросов образования и сосредоточен на реализации своих основополагающих целей и задач.

Основными направлениями деятельности Фонда являются:

Центр прикладной дипломатии – интенсивные программы по профориентации и формированию практических навыков бизнес администрирования, дипломатического и делового протокола и этикета. По завершению курсов, наиболее перспективные слушатели приглашаются к участию в работе общественного объединения, формирующего второе направление в деятельности Фонда

GANI Networking – молодежное объединение студентов факультетов международных отношений ВУЗов Центральной Азии с целью формирования у ее членов профессиональных компетенций, способствующих будущей адаптации в рабочую среду через участие в организации и проведении учебно-образовательных, информационных и деловых мероприятий на локальном, национальном и международном уровнях. Координацию деятельности нетворкинг группы осуществляют ветераны дипломатической и государственной службы РК, имеющие огромный организационный опыт.

Региональное студенческое сотрудничество – организация и проведение визитов команды GANI Networking по странам Центральной Азии с посещением и ознакомлением с деятельностью факультетов международных отношений ВУЗов соседних стран. Целью данных мероприятий является установление прямых и личных контактов с будущими политическими и экономическими лидерами стран нашего региона, налаживанию горизонтальных связей в образовательной сфере и подготовке программ обмена учащимися.

Первой, иннаугурационной поездкой стала акция «AqNiet Bishkek» - выезд делегации Фонда в ноябре 2024 г. в Кыргызскую Республику, в ходе которого проведены встречи в Дипломатической Академии МИД КР им. К. Дикамбаева, Кыргызском Национальном Университете им. Ж. Баласагына, Университете Центральной Азии в г. Нарыне, где обсуждались вопросы развития регионального молодежного сотрудничества. Данная поездка вызвала самый широкий общественный резонанс, поскольку была синхронизирована с прошедшим за неделю до нашего визита Саммитом Глав тюркоязычных государств, на котором поднимался вопрос совместной работы по воспитанию молодежи в духе братской дружбы и сотрудничества.

В начале апреля т.г, сразу после прошедшего в г. Самарканде Саммита стран Центральной Азии и ЕС, состоялась международная студенческая акция «AqNiet

Tashkent», которая стала полезным и информативным событием и познакомило нас с ведущими ВУЗами Республики Узбекистан, готовящими молодые дипломатические кадры: Университетом мировой экономики и дипломатии, Ташкентским государственным университетом востоковедения, Университетом журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана и его Дипломатическим клубом, Университетом ТЕАМ.

Необходимо подчеркнуть, что в г. Ташкенте делегацию нетворкинга уже представляла объединенная казахско – кыргызская команда. На сегодня количество студентов – международников Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, желающих участвовать в подобных мероприятиях, быстро растет ввиду своей уникальности, актуальности и перспективности.

На прошедшей 10 мая в г. Алматы международной конференции «Казахстан – Азербайджан» мы анонсировали масштабную акцию «AqNiet Bakı» - молодежный дипломатический визит в Азербайджанскую Республику для посещения и ознакомления с деятельностью факультетов международных отношений ВУЗов г. Баку. Кроме того, есть идея провести на базе одного из ВУЗов симуляционной игры формата «Model United Nations», но ориентированной на актуальную экономическую повестку для формирования у будущих специалистов – международников ясного представления о текущих проблемах и возможных вызовах регионального торгово – экономического взаимодействия стран транскаспийского региона.

По нашему мнению, работа со студентами – международниками, которые изначально ставят перед собой задачи служения Родине на дипломатическом поприще, в государственных органах и в международных организациях, может стать моделью для большого количества молодежи, поскольку наши усилия дают видимые и интересные с точки зрения подрастающего поколения перспективы – значительно расширяет их кругозор, увеличивает круг контактов и формирует огромный региональный нетворкинг, повышает их внутренний потенциал, дает им уверенность в себе, помогает развить коммуникационные и презентационные навыки. А главное – дает ясное понимание чем сегодня живут братские соседние страны. Не через дисплей телефона, а воочию. Через рукопожатие и беседу. Все понимают завтра это реальная жизнь.

Спасибо за внимание!